

KATMAN PORTAL

Rekabetçi Kurun Ekonomi Politikası (II) - Dört Mutsuzluk Bölgesi

Author(s): Esra Uğurlu

Published: Mayıs 17, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=5045>

Abstract Kur politikalarının büyüme ve kalkınma üzerindeki etkileri, yalnızca ihracat ve ithalatın döviz kuru değişimlerine verdiği tepkilerle sınırlı dar bir çerçevede değil; bu politikaların sektörel yapı üzerindeki etkilerini ve ekonominin uzun dönemli dönüşümünü dikkate alan daha katmanlı bir perspektifle analiz edilmelidir.

Published by Katman Portal · Mayıs 17, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=5045>